

**STEAM ta’lim dasturi va uning eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar
ta’limidagi ahamiyati**

Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi

*Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, Maxsus pedagogika va inklyuziv
ta’lim fakulteti, Surdopedagogika mutaxassisligi 1- bosqich magistranti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizda “Milliy o‘quv dasturi” ishlab chiqilishi va uning samarali usullari, Milliy o‘quv dasturi asosida ta’lim tizimiga kirib kelayotgan yangicha yondashuvlar, va STEAM ta’lim dasturi va uning samarali usullari va uning eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun samarali tomonlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar; Milliy o‘quv dasturi, STEAM dasturi, spiralsimon yondashuv, tabiiy fanlar, o‘quv me’yoriy hujjatlar, boshlang‘ich ta’lim, eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar, ixtisoslashtirilgan maxsus maktab internatlari, karlik, zaif eshituvchilik.

Аннотация; В данной статье рассматривается развитие «Национальной учебной программы» в нашей стране и ее эффективные методы, новые подходы к системе образования на основе Национальной учебной программы, а также учебной программы STEAM и ее эффективные методы и ее слабослышащие дети. эффективные аспекты для.

Ключевые слова; Национальная учебная программа, Программа STEAM, Спиральный подход, Естественные науки, Учебная программа, Начальное образование, Дети с нарушением слуха, Специализированные школы-интернаты, Глухота, Нарушение слуха.

Annotation; This article discusses the development of the "National Curriculum" in our country and its effective methods, new approaches to the education system based on the National Curriculum, and their effectiveness for children with hearing impairments.

Keywords; National Curriculum, STEAM Program, Spiral Approach, Natural Sciences, Curriculum, Primary Education, Hearing-Impaired Children, Specialized Boarding Schools, Deafness, Hearing Impairment.

Kirish

2020-yil 7 - maydagi “Matematika sohasidagi ta’lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi PF – 4708 -sonli farmoni va “Mamlakatimiz ta’lim tarbiya tizimini yanada yanada takomillastirish, ilm-fan sohasi rivojini jadallashtirishga oid qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida PFL-549/20” ga asosan Xalq ta’limi vazirligi tomonidan Milliy o’quv dasturi ishlab chiqildi.

Umumiy o’rta ta’limning Milliy o’quv dasturi o’quv-me’yoriy hujjatlari, o’qitish metodologiyasi va baholashni ishlab chiqish uchun asos bo’lib xizmat qildi. Avvalgi o’quv dasturlari mazmuni 90% nazariyadan iborat bo’lib, o’qitish metodikasi yodlatishga yo’naltirilgan. Yangi Milliy o’quv dasturi mazmuni 50% nazariya 50% amaliyotdan iborat bo’ladi va o’quvchining mustaqil faoliyatini qo’llab-quvvatlash. O’quv dasturlarida baholash esa faqat eslab qolgan bilimlar hajmini aniqlagan. Yangi dastur asosida o’quvchilarda shakllangan ko’nikmalar baholanadi. Fanlar soni va o’quv yuklamalari optimallashtirilib, o’quvchilar qiziqishiga ko’ra fanlarni tanlab o’qish imkonini beruvchi variantiv o’quv dasturlar asosida hayotga va kasbiy faoliyatga tayyorlash imkoni yaratiladi. Milliy o’quv dasturi asosida fanlar chiziqli tartibda emas, spiralsimon tarzda o’qitiladi. Ya’ni mavzular takroriy emas, bir-birini mantiqan davom ettiruvchi hamda soddadan murakkabga tomon yo’naltirilgan tarzda kiritiladi.

Xususan, umumiy o’rta ta’limning Milliy o’quv dasturi loyihasi doirasida fizika, kimyo, biologiya, texnologiya, tasviriy san’at, matematika fanlarining dasturlarini tayyorlashda o’quvchida amaliy ko’nikma shakllantiruvchi mavzularni qamrab olish, fanlarni mazmun-mohiyatan bog’lash va to’ldirish, o’quvchilarda shakllanishi zarur bo’ladigan bilim va ko’nikmalar darajasini aniq

belgilash inobatga olingan. Umumta’lim fanlari kesimida fan dasturlarini tahlil qilish grafigi ishlab chiqilgan va mazkur grafik asosida ishlar amalga oshirilmoqda.

Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasiga ko‘ra, STEAM fanlarni joriy qilish jarayonida o‘quvchilarda tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash va tahlil qilish layoqatlarini shakllantiradigan dasturlar va yangi davlat ta’lim standartlari joriy etilishi belgilangan. Yoshlarning bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlash uchun STEAM fanlarini chuqur o‘rganishga mo‘ljallangan didaktik materiallar va multimedia mahsulotlarining yangi avlodi tayyorlanadi.

STEAM ta’limi tabiiy fanlar, texnologiya, tasviriy san’at, matematika fanlari asosida o‘quvchilarni o‘qitish metodikasi bo‘lib, o‘quvchida amaliy mashg‘ulotlar yordamida ilmiy-texnik bilimlarni real hayotda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantiradi va mustahkamlanadi. Bunda fanlarning o‘zaro uyg‘un holda olib boriladigan o‘quv dasturlari bir-birini to‘ldiradi va birgalikda o‘quvchida yaratuvchanlik layoqatini hosil qiladi.

STEAM ta’limi tabiiy fanlarning riviklanishiga (fizika, kimyo, biologiya), texnologiya, tasviriy san’at, matematika fanlari dasturlarinining mavzularning mantiqiy ketma-ketligi va uzviyligining ta’minlangani hamda o‘quvchilarda shakllanishi zarur bo‘ladigan bilim va ko‘nikmalarning aniq belgilanishi bilan xarakterlanadi.

STEAM ning asosiy maqsadi - nazariy bilimlarni amaliyotiyot bilan bog‘lashdir.

O‘rganish vaqtida miyamiz bilan ham qo‘limiz bilan ham ishlashimiz taqazo etiladi. STEAM ta’limi nafaqat o‘qitish usuli, balki fikrlashga o‘rgatish demakdir. STEAM ta’limida bolalar bilimga ega bo‘ladilar va darxol undan foydalanishni o‘rganadilar. Shuning uchun ular o‘sib ulg‘ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, muammolarni turli soxalarda egallagan bilimlariga tayanish orqali hal etadilar.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2020-yil 13- oktabrdagi PQ – 4860 son qaroriga asosan alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun qator imkoniyatlar yaratildi. Unga ko‘ra eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun xtisoslashtirilgan ta’lim, muassasalari, ularning ixtisoslashuviga muvofiq quyidagi;

I – kar (eshitmaydigan) bolalar uchun maktab - internatlar

II – zaif eshitadigan va keyinchalik kar bo‘lgan bolalar uchun maktab-internatlarga bo‘linadi.

Eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar;

Karlar – eshitish qobiliyati tug‘ma, yoki ilk davrda chuqut va turg‘un pasaygan va oqibatda maxsus pedagogik yordamsiz nutqni egallay olmaydigan bolalar:

Zaif eshituvchilar – nutqni egallashga va nutqiy muloqotga to‘sqinlik qiladigan eshitishi pasaygan bolalar

Kech (keyinchalik kar) bo‘lib qolgan bolalar – 2-3 yoshda, yoki undan ham kechroq davrda eshitish qobiliyati yo‘qolgan, nutqi saqlanib qolgan bolalar.

Kar (eshitmaydigan) bolalar uchun tashkil etilgan ta’lim muassasalaridagi sinfda o‘quvchilar minimal soni 8 ta, maksimal soni 10 ta;

Zaif eshituvchi va keyinchalik kar bo‘lgan bolalar uchun tashkil etilgan muassasalardagi sinflarda o‘quvchilar minimal soni 10 ta maksimal soni 12 tani tashkil qiladi

Xususan eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus maktab internatlarida ham STEAM dasturidan foydalanishni joriy qilinsa o‘quvchilarda matematika va boshqa fanlarni o‘zlashtirishda yaxshi samara bergan bo‘lard. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida” qonuniga muvofiq umumiy o‘rta ta’lim va o‘rta maxsus ta’limning boshlang‘ich ta’limi I – IV sinflarni qamrab oladi. Aynan boshlang‘ich sinfda o‘quvchilar barcha fanlar uchun poydevor hosil qiladilar. Matematikaning boshlang‘ich elementlari ham boshlang‘ich ta’limda

o‘rgatiladi. Quyida STEAM dasturiga mos ravishda geometrik shakllarni o‘rgatish bo‘yicha yangicha yondashuvni ko‘rib chiqamiz.

1. Dastlab o‘quvchilarda shakllarni chizish ko‘nikmalarini hosil qilamiz va shakllarni nomlaymiz.

2. Shakllarni ranglar bilan bo‘yaymiz va nomlarini birgalikda takrorlaymiz.

3. Rasmda nechta shakldan foydalanilganligini toping va ranglar bilan bo‘yang.

4. Shakllardan foydalanib jonli tabiat yasaymiz.

Xulosa qilib aytganda ushbu yondashuv orqali o'quvchilar uchun dars birmuncha qiziqarli bo'lishi bilan birga eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar uchun yaxshi samara beradi. Birgina darsni o'zida o'quvchi ham shakl ham rang va

tabiat bilan bog‘langan tushunchalarga ega bo‘ladi, bu esa ularning lug‘at boyligi oshishiga, talaffuz malakalari oshishiga va og‘zaki nutqni rivojlantirishga xizmat qiladi. Eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maxsus maktab- internatlaridagi ta‘lim tizimidagi yangicha yondashuv o‘quvchilarni kelajakda ijtimoiylashuvi va munosib kasb egallashlari uchun ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi “Talim to‘g‘risida” qonuni 637-son 23.09.2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Xalq ta‘limini tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi” 29. 04.2019.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta‘lim tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ – 4884 – son. 16 .11.2020.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” PQ – 4860 son qarori 13.10.2020.
5. Mo‘minova L.P, Ayupova.M, Nurkeldiyeva D, & Kalbayeva X. Maxsus pedagogika - 2- nashr.“NOSHR” Toshshkent – 2016 – bet 66.
6. Milliy o‘quv dasturi loyihasi taqdim etildi (yuz.uz)
7. STEAM ta‘lim tizimi nima? | Integer - Yoshlar texnoparki | Яндекс Дзен (yandex.ru)